

МАЪМУРИЙ ҚАМОҚНИ ЎТАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Отажонов Ражаббой

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги
Академик лицейи директори, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10781050>

Кейинги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, фуқаролар ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда.

Хусусан, “Суд қарорларини қайта кўриш институтининг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонун қабул қилинди. Мазкур ҳужжат билан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколати маъмурий судлардан жиноят ишлари бўйича судларга ўтказилди. Мазкур ўзгартишлар бошқа қонунларни ҳам унга мувофиқлаштириш заруратини вужудга келтирмоқда. Шундан келиб чиқиб, Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг бир гуруҳ депутатлари томонидан қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи асосида— “Маъмурий қамоқни ўташ тартиби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилганди.

Ушбу қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида биринчи ўқишда муҳокама қилинди. Қайд этилганидек, қонун лойиҳаси суд амалиётида вужудга келаётган муаммоларни бартараф этиш ҳамда қонунчиликни такомиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилди. Киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар билан “Маъмурий қамоқни ўташ тартиби тўғрисида”ги Қонунни амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлаштириш назарда тутган эди.

Қонунчиликда ушбу муаммоларни ҳал этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 9 январдаги “Маъмурий қамоқни ўташ тартиби тўғрисида”ги ЎРҚ-420-сон Қонуни қабул қилиниди ушбу қонун қонунийлик, инсонпарварлик, маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш каби асосий принципларни қамраб олди.

Миллий қонунчилигимизда маъмурий қамоқни қўллаш амалиёти уч суткадан ўн беш суткагача муддатга, фавқулодда ҳолат тартиби

шароитида эса, жамоат тартибига тажовуз қилганлиги учун — ўттиз суткагача муддатга қўлланилади. Маъмурий қамоққа олиш жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) суди томонидан, фавқулодда ҳолат тартиби шароитида эса, шунингдек ҳарбий комендант ёки ички ишлар органи бошлиғи томонидан белгиланади.

Фикримизча, маъмурий қамоқ жазосини фақат суд қўллаши зарур деб ҳисоблаймиз чунки Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида ҳибсга олишга, қамоққа олишга ва қамоқда сақлашга фақат суднинг қарорига кўра йўл қўйилади деган қоида мавжуд. Чунончи, Б.Б.Адилов фикрича, маъмурий қамоққа олиш – ҳуқуқбузар шахсга нисбатан унинг шахсий эркинлигини вақтинчалик чеклаш ва уни жамиятдан ажратиш қўйишдан иборат бўлган оғир маъмурий жазо тури ҳисобланади[1]. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг “Маъмурий қамоққа олиш” номли 29-моддасининг 1-қисмига “Маъмурий қамоққа олиш уч суткадан ўн беш суткагача муддатга, фавқулодда ҳолат тартиби шароитида эса, жамоат тартибига тажовуз қилганлиги учун — ўттиз суткагача муддатга қўлланилади. Маъмурий қамоққа олиш жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) суди томонидан, томонидан белгиланади” ўзгартириш киритиш зарур.

Бундан ташқари, маъмурий қамоққа олинган шахслардан жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) суди судьясининг, фавқулодда ҳолат режими шароитларида эса, шунингдек ҳарбий комендантнинг ёки ички ишлар органи бошлиғининг қарорига кўра, махсус қабулхонада сақлаш билан боғлиқ харажатлар суткасига базавий ҳисоблаш миқдорининг 15 фоизи миқдорида ундирилади. Ушбу масала бугунги кунда долзарб ҳисобланиб, маъмурий қамоқ жазосини ўтаётган шахслар ушбу тўловларни тўлашда сусткашликка ёки умуман тўламаслик ҳолатлари бўлмоқда. Жумладан, маъмурий қамоққа олинган шахслардан сақлаш харажатларини ундириш тўғрисидаги суд органларининг қарорларида белгиланган 11млрд 93 млн 196 минг 931 сўм пул маблағларидан 4 млрд 495 млн 226 минг 169 сўми ундирилган ҳолос[2].

Шунингдек, маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг ёзма розилигига кўра улар ҳақ тўланадиган меҳнатга жалб этилади, меҳнатга қобилиятсиз шахслар бундан мустасно ҳисобланади. Маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг меҳнатидан фойдаланишни ташкил этиш туман (шаҳар) ҳокимликларининг зиммасига юклатилади.

Назаримизда, ушбу қоидага ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз чунки, маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг меҳнатидан фойдаланишни ташкил этиш туман (шаҳар) ҳокимликларининг зиммасига эмас, аниқ маъмурий қамоқ жазосини маъмурий қамоқ ҳудудида давлат хусусий шерикчилик орқали тадбиркорларга иш кучи сифатида жалб қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Адилов Б.Б. Маъмурий жазо тури сифатида маъмурий қамоққа олишнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлили //ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy qarashlar: muammo va yechimlar. – 2022. – С. 200-202.
2. Қаххоров Д. Ўзбекистон Республикасида маъмурий жавобгарликдан озод қилишда яраштирув институтини ўрни //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 13. – С. 246-248.
3. Qushboqov, S., & Tilabov, S. (2023). Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli. Science and innovation in the education system, 2(11), 45-47.
4. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rnini //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.
5. Қушбоқов Ш., Ҳосилжонов М. Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 29-31.
6. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
7. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 95-98.
8. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
9. Кушбаков Д. Жиноят субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба //Journal of Fundamental Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-52.

10. Кушбаков Д. Ақли расолик ва норасолик тушунчалари ҳамда уларнинг мезонлари //Journal of Pedagogical and Psychological Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 109-116.
11. Кушбаков Д.М. к вопросу о невменяемости в уголовном праве Республики Узбекистан //Наука и мир. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 62-63.

